

**ТАЪЛИМ СОҲАСИДАГИ ИННОВАЦИОН ПЕДАГОГИК ФАОЛИЯТНИНГ
АҲАМИЯТИ****Наимова Ш.А****Гематология ва клиник лаборатор диагностика кафедраси ассистенти,
Бухоро давлат тиббиёт институти****Аннотация.**

Таълим-тарбия жараёнида инновацион технологиялар, педагогик ва ахборот технологияларни қўллашга бўлган қизиқиш, эътибор кундан-кунга кучайиб бормоқда. Замонавий таълим шароитида олий ўқув юртлари талабаларининг мустақил ишлаш ва ўрганиш фаолиятини ошириш, уларнинг ижодий қобилиятларини ривожлантириш илғор инновацион педагогик технологиялардан ҳамда янги авлод электрон видео ўқув адабиётларидан фойдаланишни талаб этади. Инновацион технологиялар ўқув жараёнининг мажмуавий вазифаларини ечишга йўналтирилган бўлиб, ўқитувчи ва таҳсил олувчиларнинг биргаликдаги фаолиятини ифода этади. Улар босқичма-босқич амалга оширилади. Бунда муайян метод, усул ва воситалар асосида самарали бошқариш тизими мақсадга йўналтирилади.

Калит сузлар: инновацион технология, таълим, педагогик технологиялар, ўқув жараёни.

Аннотация.

Растет интерес к использованию инновационных технологий, педагогических и информационных технологий в образовательном процессе. Активизация самостоятельной трудовой и учебной деятельности студентов вузов в условиях современного образования, развитие их творческих способностей требует применения передовых инновационных педагогических технологий и электронных видеоучебников нового поколения. Инновационные технологии направлены на решение сложных задач образовательного процесса и отражают взаимодействие преподавателей и студентов. Делаются они поэтапно. При этом нацелена на эффективную систему управления, основанную на определенных методах, приемах и инструментах.

Ключевые слова: инновационные технологии, образование, педагогические технологии, образовательный процесс.

Annotation.

There is a growing interest in the use of innovative technologies, pedagogical and information technologies in the educational process. Enhancing the independent work and study activities of university students in modern education, the development of their creative

abilities requires the use of advanced innovative pedagogical technologies and a new generation of electronic video textbooks. Innovative technologies are aimed at solving complex tasks of the educational process and reflect the interaction of teachers and students. They are done step by step. At the same time, an effective management system based on certain methods, techniques and tools is targeted.

Keywords: innovative technology, education, pedagogical technologies, educational process.

Мамлакатимизда олиб борилаётган кенг кўламли ислохотлар фақатгина халқ манфаатлари учун, унинг бахт саодати учун хизмат қилмоқда. Шу боис ҳам биз буни «Мустақиллик инъоми», «Мустақиллик имкониятлари» дея баралла айтишимиз мумкин. Таълим-тарбия тизимида кенг йўлга қўйилаётган педагогик технологиялар, педагоглар томонидан илғор технологиялар моҳиятининг англаб етилишига эришиш, шунингдек, уларда ижодий ёндашув асосида фаолият юритиш кўникма ва малакаларини шакллантириш энг муҳим вазифалардан саналади.

Педагогикада инновация, инновацион фаолият, инновацион педагогика, таълимда инновацион жараёнларни бошқариш каби тушунчалар XX асрнинг 60-йилларида дастлаб, АҚШ ва Ғарбий Европа мамлакатларида «таълим технологияси» тушунчаси эътироф этилган вақтда пайдо бўлди, ўша вақтдаёқ Европада педагогик инновациялар маркази ва институти ташкил этилди. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг “Яна бир муаммони ҳал этиш ўта муҳим ҳисобланади: бу педагоглар ва профессор-ўқитувчилар таркибининг профессионал даражаси, уларнинг махсус билимлари дир. Бу борада таълим олиш, маънавий маърифий камолот масалалари ва ҳақиқий кадриятларини шакллантириш жараёнларига фаол кўмак берадиган муҳитни яратиш зарур” – деб айтган фикрлари аҳамият касб этади [1].

Замонавий таълим шароитида олий ўқув юртлари талабаларининг мустақил ишлаш ва ўрганиш фаолиятини ошириш, уларнинг ижодий қобилиятларини ривожлантириш илғор инновацион педагогик технологиялардан ҳамда янги авлод электрон видео ўқув адабиётларидан фойдаланишни талаб этади [4,5]. Шу билан бирга бугунги кунда ахборот ва коммуникация технологияларининг кириб келиши билим узатилишининг янги шакллари ва воситаларини ишлаб чиқишни тақозо этади. Бундай шакллардан бири фанларни электрон таълим заҳиралари воситасида ўқитишдир. Электрон таълим заҳиралари воситасида таълим бериш педагогик адабиётларда компьютерли ўқитиш технологияси деб юритилади.

Бу тушунчаларнинг пайдо бўлиши ва инновацион таълим назариясининг яратилиши тўғрисида маълумот берувчи манбалар таҳлили шуни кўрсатдики, бу тушунчалар таълим тизимини технологиялаштириш, педагогик технологияларни таълим тизимига киритиш орқали таълим тизимини ислоҳ қилиш; таълим самарадорлигини ошириш, шахс ижтимоийлашувини таъминлаш, бу борада муайян муваффақиятларга эришиш учун таълим жараёнида болага дўстона муносабатларни шакллантиришга уриниш натижасида вужудга келди [7]. Олиб борилган илмий изланишлар натижасида ўтган асрнинг 80-йиллари иккинчи ярмида педагогик фаолият бу - ижодий жараён ва педагогик инновациялар бирлашмаси, деган янги илмий йўналиш таркиб топди. Бу эса ўқитувчининг инновацион педагогик фаолиятининг шаклланиши ва ривожланиш жараёнини таҳлил қилиш имконини берди[8].

Замонамиз кун сайин ўзгариб бораётган экан, энг аввало, таълим соҳаси у билан ҳамроҳанг бўлади. Ва бунинг натижасида ўқитувчидан ўз фаолиятига тўхтовсиз ўзгартиришлар киритишни талаб этади. Ана шулардан келиб чиққан ҳолда ўқитувчининг инновацион фаолиятга тайёргарлигини мураккаб жараён сифатида баҳолаш мумкин. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора – тадбирлари тўғрисида”ги қарорида: “Ҳар бир олий таълим муассасаси жаҳоннинг етакчи илмий-таълим муассасалари билан яқин ҳамқорлик алоқалари ўрнатиш, ўқув жараёнига халқаро таълим стандартларига асосланган илғор педагогик технологиялар, ўқув дастурлари ва ўқув-услубий материалларини кенг жорий қилиш, ўқув-педагогик фаолиятга, мастер-класслар ўтказишга, малака ошириш курсларига хорижий ҳамкор таълим муассасаларидан юқори малакали ўқитувчилар ва олимларни фаол жалб қилиш ...” [2] таъкидлаиб, муқим аҳамият касб этади. Бунда авторитар педагогикадан воз кечиб, инновацион технологиясини қабул қилишимиз керак бўлади. Ҳозирги вақтда Ўзбекистонда таълим ва тарбиянинг бош мақсади ва мазмуни тубдан янгиланди. Шу сабабли, Ўзбекистон Республикасида олий ва ўрта махсус ўқув юртларида инновацион технологияларни самарали жорий этишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. [3]

Таълим-тарбия жараёнида инновацион технологиялар, педагогик ва ахборот технологияларни қўллашга бўлган қизиқиш, эътибор кундан-кунга кучайиб бормоқда. Жамиятдаги ижтимоий-иқтисодий ислохотлар, инсоният ҳаётига турли янгиликларнинг кириб келиши таълим ва тарбия соҳасида ҳам бир қатор ўзгаришлар қилинишини тақозо этди. Ҳозирги кунда таълим ва тарбия соҳасида эришилган ютуқларни сақлаган ҳолда, бир хилликдан, бир қолипга тушиб қолишдан сақланмоқ зарур [9]. Педагогик технологияда таълим ва тарбия жараёнининг мақсадини белгилаш муҳим бўлиб, у режалаштирилган натижаларни кафолатлаши лозим. Шунинг учун ҳам ўқитувчилар мақсадни аниқ белгилашга алоҳида эътибор қаратишлари зарур. Ҳар бир ўқитувчи аввало ўзи ўқитадиган ўқув предмети, ҳар бир ўтиладиган дарс ва дарсдан ташқари олиб бориладиган тарбиявий ишларнинг мақсад-вазифаларини аниқ белгилаши керак.

Замонавий шароитда нафақат таълим жараёнини ташкил этишда, шу билан бирга талабаларнинг ўқув фаолиятларини назорат қилишда ҳам инновацион характерга эга воситалардан фойдаланилмоқда. Айни

ўринда ана шундай воситалардан иккитаси – ўқув портфолиоси ва “Ассесмент” технологияси тўғрисида тўхталиб ўтилади [6,8].

Сўнги йилларда замонавий таълимда педагогнинг касбий, талабанинг эса ўқув фаолиятини мазмунан такомиллаштириш, шунингдек, ҳар икки фаолият турининг сифатини маълум кўрсаткичлар асосида етарлича, холис баҳолашга нисбатан эҳтиёж кучаймоқда.

Юқорида билдирилган фикрлар асосида педагогларни ижодкорлик фаолиятига тайёрлаш стратегиясини қўйидаги йўналишларда амалга ошади деб ҳисоблаш мумкин: талабалар эътиборини масалани ҳал қилишда қўлланилган усулнинг универсаллиги, кенг қамровлигига қаратиш; талабаларни ижодкорлик методларига ўргатишни дарс мақсади сифатида эмас, балки дарсда қўйилган вазифани янада самарали ҳал қилишга қаратилган янги йўл, имконият сифатида қаралиши; талабалар ўзлари мустақил хулоса чиқариб топадиган янги ғоялар ижодкорлик дарсларинининг асосий маҳсули сифатида қаралиши; ахборотларни йиғиш, таҳлил ва талқин қилишни ижодкорликни йўлга қўйишнинг муҳим жиҳати сифатида қаралиши; шахс ижодкорлик сифатларини тарбиялашни таълим муассасаларида ўтказиладиган машғулотларининг муҳим, қамрови жиҳатидан дарс ва дарсдан ташқари машғулотлардан ҳам ташқарига чиқадиган масала сифатида қаралиши.

Педагогнинг инновацион фаолияти қўйидаги асосий функциялар билан изоҳланади: касбий фаолиятининг онгли таҳлили; меъёрларга нисбатан танқидий ёндашув; касбий янгиликларга нисбатан шайлик; дунёга ижодий яратувчилик муносабатида бўлиш; ўз имкониятларини рўёбга чиқариш, ўз турмуш тарзи ва интилишларини касбий фаолиятда мужассам қилиш. Демак, педагог инновацион педагогик технологиялар, назариялар, концепцияларнинг муаллифи, ишлаб чиқарувчиси, тадқиқотчиси, фойдаланувчиси ва тарғиботчиси сифатида намоён бўлади.

Шундай қилиб, амалий машғулотларни ўқитишда инновацион технологиялардан фойдаланиш таълими тизимида соғлом ижодий муҳитни яратиш, ўқитиш сифатини янги босқичга кўтариш, талабаларнинг дунёқараши, тафаккури, мустақил мушоҳада қилиш қобилиятларини ривожлантиришга замин яратади. Юқоридаги технологиялар орқали диққатни жамлаш, эркин мушоҳада юритиш, ишончли қарор қабул қилиш кўникмаларини шакллантириш кўникмаларини ривожлантиради ҳамда гуруҳни фаоллаштиришга эришилади. Инновацион технологиялар ўқув жараёнининг мажмуавий вазифаларини ечишга йўналтирилган бўлиб, ўқитувчи ва таҳсил олувчиларнинг биргаликдаги фаолиятини ифода этади. Улар босқичма-босқич амалга оширилади. Бунда муайян метод, усул ва воситалар асосида самарали бошқариш тизими мақсадга йўналтирилади. Кўзланган натижаларга эришишда кўмакчи бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ш.М.Мирзиёев “Танқидий таҳлил, қатъий тартиб интизом ва шахсий жавобгарлик ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қондаси бўлиши керак”. Тошкент 2017, 45-бет.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора – тадбирлари тўғрисида”ги қарори. “Халқ сўзи” газетаси. 2017 йил, 21 апрель, № 79 (6773).

3. Бобоскин С.Я. Инновационный проект: Методы отбора и инструменты анализа рисков. Учебное пособие - М.: Дело АНХ, 2009. - 240 стр.).
4. Романцов М.Г., Мельникова И.Ю. Инновации в медицинском образовании посредством внедрения педагогических технологий // Успехи современного естествознания. – 2015. – № 2. – С. 189-194
5. Boltayev K.J. Comparative Indicators of Iron Metabolism and Hematopoietic Trace Elements in Healthy Individuals, Depending on Gender and Place of Residence // American Journal of Medicine and Medical Sciences. – 2020. - № 10 (11). – P. 848-851.
6. Shadjanova N.S. Features of hemostasis in rheumatoid arthritis patients with ischemic hearth disease// International Engineering Journal for Research & Development – 2022. Volume 7. Issue 1 – P. 1-5.
7. Шаджанова Н.С., Эгамова С.Қ. Факторы риска острого инфаркта миокарда у больных молодого и среднего возраста// Журнал "Новый день в медицины". – 2019. - № 2 (109). - С. 330 – 334.
8. Sulaymanova G. T., Amonov M. K. Regional Causes of Iron Deficiency Anemia, Pathogenesis And Use Of Antianemic Drugs // The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research (ISSN – 2689-1026) – 2021. April 30 – P. 165-170.
9. Sulaimonova G. T., Jumayeva M. F., Kayumov L. Kh. Features Of The Course Of Chronic Kidney Disease According To The Degree Of Nephriuria In A Comorbid State With Hypertension And Diabetes Mellitus.// Texas Journal of Medical Science – 2021. Vol.3, - P. 23-26